

FOREST REGENERÁCIA S BIODIVERZITNÝMI PLANTÁŽAMI

1. Lesná plocha zničená lesným požiarom v Galícii (severozápadné Španielsko) 2. (skupina obrázkov) Sadenice na regeneráciu lesov v Haliči. 3. (skupina obrázkov) Činnosti vykonávané počas regenerácie lesa.

ČO A PREČO:

V posledných desaťročiach má výskyt extrémnych klimatických udalostí, ako sú búrky, záplavy alebo lesné požiare, rozsiahly vplyv nielen na ekosystémy, ale aj na hospodárstvo, ľudské zdravie a blahobyt. Preto je rozhodujúci vývoj inovatívnych intervenčných techník na regeneráciu lesov, najmä tých, ktoré ponúkajú riešenia na urýchlenie opätovného rastu lesov po extrémnych udalostiach a vytvorenie stabilnejšej a odolnejšej lesnej štruktúry. V tejto súvislosti je nevyhnutný starostlivý výber druhov stromov na regeneráciu lesov, najmä ak sa prijíma agrolesnícka stratégia na riešenie škôd spôsobených extrémnymi poveternostnými udalosťami. V rámci projektu LIFE VAIA bolo vyhodnotené založenie rôznych trvalých (*Taxus baccata*, *Quercus ilex*, *Quercus suber*, *Pinus pinaster*) a netrvalých (*Castanea sativa*, *Quercus robur*, *Sorbus aria*, *Betula alba*, *Quercus pyrenaica*, *Acer pseudoplatanus*, *Prunus avium*) v lesnej oblasti v Galícii (severozápadné Španielsko), ktorá bola zničená lesným požiarom.

AKO SA RIEŠI TÁTO VÝZVA

Ako urobiť regeneráciu lesa s biodiverzitnými plantážami?

Úspešná regenerácia lesa po extrémnom klimatickom jave si vyžaduje starostlivý výber druhov drevín prispôbených edafoklimatickým podmienkam lokality. Táto stratégia má zásadný význam pre zabezpečenie dlhodobej ochrany biodiverzity a zachovania zdravia pôdy. Okrem toho by sa pri výbere druhov mali zohľadniť aj ekologické, sociálno-ekonomické a kultúrne faktory s cieľom zlepšiť multifunkčnosť. S prihliadnutím na tieto úvahy a v rámci projektu LIFE VAIA bola oblasť postihnutá požiarom v Galícii obnovená viacročnými a netrvalými druhmi vhodnými pre atlanticko-stredomorské podmienky, ktoré boli prerezané s cieľom zvýšiť krajinnú hodnotu. *Prunus avium*, *Acer pseudoplatanus* a *Betula alba* preukázali najlepšie usadenie a odporúčajú sa na obnovu podobných klimatických prechodných pásiem kvôli ich odolnosti a ekologickej hodnote.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Kľúčové slová: Lesné požiare, biomasa, autochtónne plemená, keltské prasa, welfare zvierat, digitalizácia, Pavlovov reflex

Funded by
the European Union

VÝHODY A NEVÝHODY

Regenerácia lesa po extrémnom klimatickom jave prináša dve relevantné výhody. Na jednej strane umožňuje vlastníkom lesov vytvárať príjmy a pomáha kompenzovať straty spôsobené devastáciou lesov. Tento príjem môže vzniknúť v strednodobom až dlhodobom horizonte, keď les začne opäť produkovať výrobky z dreva. Je však dôležité zdôrazniť, že bylinné druhy a kríky v podrade môžu pri implementácii agrolesníckych systémov generovať príjem aj v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte. Príjem je vo všeobecnosti kľúčovým stimulom pre vlastníkov lesov, aby zabezpečili údržbu a obhospodarovanie lesov a zároveň zlepšili ekosystémové služby.

Na druhej strane regenerácia lesov zvyšuje biodiverzitu, čo môže prispieť k zvýšeniu populácií voľne žijúcich živočíchov, ako sú malé cicavce a vtáky, ako aj k zastaveniu a zvráteniu úbytku opelovačov. Očakávaným výsledkom je lepší les v porovnaní s tým, ktorý existoval pred deštruktívnou udalosťou, odolnejší voči zmene klímy vďaka zložitejším ekosystémom a väčšej genetickej variabilite.

ZDÔRAZŇUJE:

- Úspešná regenerácia po extrémnom klimatickom jave závisí od výberu druhov drevín prispôsobených miestnym edafoklimatickým podmienkam.
- Starostlivý výber druhov zaisťuje dlhodobú ochranu biodiverzity a zdravie pôdy.
- Integrácia ekologických, sociálno-ekonomických a kultúrnych faktorov zvyšuje multifunkčnosť v regenerovaných lesoch.

Obnova lesa po lesnom požiari v Galícii (severozápadné Španielsko).

More information online: www.lifevaia.eu

NURIA FERREIRO DOMÍNGUEZ, FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ-RIGUEIRO, JOSÉ JAVIER SANTIAGO-FREIJANES, ANA COUSO-VIANA, MARÍA ROSA MOSQUERA LOSADA

University of Santiago de Compostela (USC)

mrosa.mosquera.losada@usc.es

**Funded by
the European Union**

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.